

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Christin Achermann,
Anne-Laure Bertrand, Jonathan Miaz,
Laura Rezzonico

Die ausländerrechtliche
Administrativhaft in Zahlen

kurz und bündig #12, Januar 2019

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Die Kantone ordnen die ausländerrechtliche Administrativhaft sehr unterschiedlich an. Die durchschnittliche Haftdauer beträgt 22 Tage. In der Hälfte aller Fälle dauert sie weniger als 10 Tage. Es gibt jedoch auch lange Inhaftierungen (zwischen 9 und 18 Monaten).

81% der Inhaftierungen enden mit einem Wegweisungsvollzug. Bei Inhaftierungen von über 30 Tagen sinkt der Anteil der Personen, die ausreisen.

Bei den inhaftierten Personen handelt es sich vorwiegend um junge Männer aus Afrika oder dem Westbalkan. Zwei Drittel haben einen Asylantrag gestellt.

Was ist gemeint mit...

... ausländerrechtlicher Administrativhaft
Bei der 1994 eingeführten Administrativhaft handelt es sich um eine Zwangsmassnahme, welche die Kantone zur Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs oder zur Feststellung der Identität von ausländischen Staatsangehörigen anordnen können. Sie ist von der strafrechtlichen Haft zu unterscheiden und gliedert sich in verschiedene Haftformen: *Kurzfristige Festhaltung* (Art. 73 AIG), *Vorbereitungshaft* (Art. 75), *Ausschaffungshaft* (Art. 76), *Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens* (Art. 76a) und *Durchsetzungshaft* (Art. 78). Die maximale Haftdauer beträgt 18 Monate für Erwachsene und 15 Monate für Minderjährige ab 15 Jahren.

... dem Dublin-System

Dieses europäische System regelt, welcher Staat für die Prüfung eines Asylgesuchs zuständig ist. Am 1. Juli 2015 wurde in der Schweiz eine spezielle Haftform (Art. 76a AIG) zur Sicherstellung der Wegweisung der betroffenen Person in den für das Asyl-verfahren zuständigen Dublin-Staat eingeführt.

Zur Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs einer ausländischen Person können die Kantone die Administrativhaft anordnen, sofern diese als verhältnismässig eingestuft wird und keine weniger einschneidende Massnahmen infrage kommen. Die Inhaftierung von abgewiesenen oder sich in einem Dublin-Verfahren befindenden Asylsuchenden sowie von Personen mit irregulärem Aufenthalt sollte somit nur als letztes Mittel und so kurz wie möglich erfolgen. Doch wie sieht die Praxis aus?

Im untersuchten Zeitraum (1. Januar 2011 bis 30. September 2017) wurden 39695 Haftanordnungen für 32731 Personen erfasst, die sich mindestens einmal in Administrativhaft befanden. Dies ergibt einen Durchschnitt von 5823 Inhaftierungen jährlich.

Hinter diesen Gesamtzahlen verbirgt sich eine je nach Kanton ganz unterschiedliche Anwendungspraxis, und zwar sowohl hinsichtlich der Anwendungshäufigkeit der Administrativhaft als auch bezüglich der durchschnittlichen Haftdauer, der Anzahl vollzogener Wegweisungen, der angewandten Haftformen und der Profile der inhaftierten Personen.

Inhaftierungen zur Sicherstellung der Wegweisung

Die grosse Mehrheit (79%) der Haftanordnungen betrifft die *Ausschaffungshaft* (Art. 76 AIG), die einen Freiheitsentzug der betreffenden Personen ermöglicht, damit sich diese ihrer Wegweisung nicht entziehen können. Dieser Anteil hat sich jedoch von 89% auf 55% verringert, seit am 1. Juli 2015 die *Haft im Rahmen des*

Dublin-Verfahrens (Art. 76a) eingeführt wurde, welche seither separat erfasst wird. Personen, die im Zusammenhang mit einem Dublin-Verfahren in Haft genommen wurden, machen seit diesem Datum 31% der Inhaftierungen aus.

Über den untersuchten Zeitraum hinweg wurde die kurzfristige Festhaltung (Art. 73, max. 3 Tage) zur Feststellung der Identität oder zur Eröffnung eines Entscheids in 9% der Fälle angeordnet. Die übrigen Haftformen gelangen nur selten zur Anwendung. So wurde die *Vorbereitungshaft* (Art. 75) in weniger als 3% der Fälle eingesetzt, und die *Durchsetzungshaft* (Art. 78) betrifft lediglich 0,5% der Inhaftierungen.

81% der Haftanordnungen endeten mit einem Wegweisungsvollzug. Mit 77% liegt dieser Prozentsatz bei Personen aus dem Asylbereich tiefer als bei den übrigen Personen (88%). Darüber hinaus sind auch je nach Haftform (89% bei Haft gemäss Art. 76 und 76a, 40% bei Art. 75, 20% bei Art. 78 und 12% bei Art. 73) und Haftdauer Unterschiede festzustellen.

Grafik 1: Wegweisungsvollzug nach Haftdauer (01.01.2011 – 30.09.2017)

Datenquelle: Staatssekretariat für Migration

Nach einer Inhaftierung von 5 bis 30 Tagen beläuft sich die Ausreisequote auf 93%, sinkt dann jedoch bei Personen, die zwischen 9 und 18 Monaten inhaftiert wurden, auf 39% (siehe Grafik 1).

Mehrheitlich Männer aus dem Asylbereich

Die grosse Mehrheit (92%) der Personen, die zwischen 2011 und 2017 mindestens einmal in Haft genommen wurden, sind Männer. Der Frauenanteil bei den Haftanordnungen variiert von Kanton zu Kanton: 12% in Solothurn, 11% in Bern und Zürich, 2% in Genf, im Aargau und im Tessin und weniger als 1% im Kanton Waadt.

«Zwei Drittel der inhaftierten Personen haben während ihres Aufenthaltes in der Schweiz Asyl beantragt.»

Zwei Drittel (65%) der inhaftierten Personen haben während ihres Aufenthaltes in der Schweiz Asyl beantragt. 86% von ihnen – einschliesslich derjenigen in einem Dublin-Verfahren – haben diesbezüglich einen Nichteintretensentscheid erhalten und 14% einen negativen Entscheid. Seit 2011 steigt der Anteil der inhaftierten Personen, die keinen Asylantrag gestellt haben (37% im Jahr 2017 gegenüber 28% im Jahr 2011). Im Vergleich zu den inhaftierten Männern (67%) haben weniger inhaftierte Frauen (42%) Asyl beantragt. Darüber hinaus sind bei Personen aus dem Asylbereich, die sich in Administrativhaft befinden, auch deutliche kantonale Unterschiede auszumachen: Genf weist mit 38% der

Inhaftierten aus dem Asylbereich den geringsten Anteil auf. In Zürich liegt dieser bei 53%. Demgegenüber stehen die Kantone Basel-Landschaft und Tessin mit jeweils 98%.

Die inhaftierten Personen stammen vorwiegend aus Nigeria (13%), Nordafrika (Tunesien 7%, Algerien 4%, Marokko 4%) oder dem Westbalkan (Albanien 10%, Kosovo 6%, Serbien 5%). Die verbleibenden 52% kommen aus 144 weiteren Ländern, darunter auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere Rumänien (siehe Grafik 2).

Durchschnittliche Haftdauer von 22 Tagen

Im untersuchten Zeitraum betrug die durchschnittliche Dauer der Administrativhaft 22 Tage, wobei kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Jahren festzustellen sind. Dennoch verbergen sich hinter diesem Mittelwert sehr unterschiedliche Situationen: 52% der Inhaftierungen dauern weniger als 10 Tage, 32% zwischen 11 Tagen und einem Monat, und die übrigen 16% weisen eine Dauer von über einem Monat auf (siehe Grafik 1).

«Die durchschnittliche Dauer der Administrativhaft beträgt 22 Tage, wobei sich hinter diesem Mittelwert sehr unterschiedliche Situationen verbergen.»

Frauen bleiben meist weniger lange in Haft als Männer (im Durchschnitt 12 Tage, verglichen mit 22 Tagen bei den

Männern). Personen aus dem Asylbereich befinden sich in der Regel längere Zeit in Haft (durchschnittlich 27 Tage) als diejenigen, die nie Asyl beantragt haben (durchschnittlich 11 Tage). Inhaftierungen von über drei Monaten betreffen mehrheitlich Personen aus dem Asylbereich (86%).

Im Übrigen wurden 13% der Personen wiederholt inhaftiert – sei es nach einer ersten Ausschaffung, sei es nach einer Freilassung in der Schweiz.

Inhaftierte Minderjährige

Das Durchschnittsalter der inhaftierten Personen beträgt 29 Jahre. Zwischen 2011 und 2017 wurde im Durchschnitt 275 Mal pro Jahr eine Haft von Minderjährigen im Alter von 15 bis 18 Jahren angeordnet. Dies entspricht nahezu 5% der gesamten Inhaftierungen. 90% dieser Fälle betreffen den Asylbereich. Seit der Einführung der Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens erfolgten 60% der Inhaftierungen Minderjähriger in diesem Zusammenhang. Die grosse Mehrheit dieser Inhaftierten (95%) sind Knaben. Staatsangehörige aus Afghanistan (14%), Nigeria (11%) und Guinea (11%) sind dabei am stärksten vertreten.

Die Haftdauer liegt bei den 15- bis 18-Jährigen mit durchschnittlich 24 Tagen etwas über den 22 Tagen bei Erwachsenen. Die Inhaftierung minderjähriger Personen endet etwas weniger oft mit einem Wegweisungsvollzug (75%) als bei Erwachsenen (81%). Es fällt auf, dass im untersuchten Zeitraum in sämtlichen Kantonen Minderjährige inhaftiert waren und ihr Anteil an der Gesamtzahl der Inhaftierungen über die Jahre betrachtet relativ stabil ist.

Grafik 2: Administrativhaft nach Nationalität (Personen, die vom 01.01.2011 – 30.09.2017 mindestens einmal in Haft waren)

Datenquelle: Staatssekretariat für Migration

Die vorliegende Analyse beruht auf Daten aus dem Zentralen Migrationsinformationssystem (ZEMIS) des Staatssekretariats für Migration. Sie bezieht sämtliche von den Kantonen im Zeitraum 1. Januar 2011 bis 30. September 2017 erfassten Inhaftierungen mit ein. Gemäss einer von Guggisberg, Abrassart und Bischof durchgeführten Studie scheint die Erfassung der Haftanordnungen im ZEMIS jedoch nicht völlig systematisch zu erfolgen. In diesem Dokument unterscheiden wir zwischen der individuellen Ebene (Personen, die während des untersuchten Zeitraums mindestens einmal in Haft waren) und der administrativen Ebene (Anzahl Haftanordnungen oder Inhaftnahmen). Da eine Inhaftierung (Zeitraum ab Haftantritt bis zur Entlassung) mehrere Haftanordnungen umfassen kann, haben wir zur Berechnung der Haftdauer aufeinanderfolgende Anordnungen gebündelt.

Ferner wurden im selben Zeitraum 308 Fälle von Inhaftierungen von Kindern erfasst, die das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter von 15 Jahren noch nicht erreicht hatten. Mehr als die Hälfte dieser Kinder bleiben während eines Tages in Haft, während sich die durchschnittliche Haftdauer auf 10 Tage beläuft. Fast sämtliche Fälle (97%) betreffen den Asylbereich, und seit dem 1. Juli 2015 erfolgen 71% der Inhaftierungen von Kindern auf Grundlage eines Dublin-Entscheids. Diese Zahlen bringen

—
«Aufgrund der grossen kantonalen Unterschiede stellt sich die Frage nach den Grenzen des Föderalismus: Kann die unterschiedliche Handhabung der Administrativhaft durch die Kantone zu Ungleichbehandlungen führen?»
—

eine in einem kürzlich erschienenen **Bericht von Terre des Hommes** dokumentierte problematische Realität ans Licht, die es vertieft zu untersuchen gilt.

Eine bedeutsame Zwangsmassnahme, die unterschiedlich gehandhabt wird

Unsere quantitativen Analysen zeigen, dass die ausländerrechtliche Administrativhaft für das schweizerische System der Migrationskontrolle eine wichtige Rolle spielt. Trotz gewisser Ähnlichkeiten der Profile der inhaftierten Personen verbergen sich hinter diesen Zahlen sehr unterschiedliche persönliche Situationen und Erfahrungen. Ausserdem werfen die von uns festgestellten grossen kantonalen Unterschiede die Frage nach den Grenzen des Föderalismus auf: Kann die unterschiedliche Handhabung der Administrativhaft durch die Kantone zu Ungleichbehandlungen führen? Da es sich hier um eine Zwangsmassnahme handelt, die Menschen ihre Freiheit entzieht, scheint uns eine weitere vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Frage wichtig.

Weiterführende Literatur

Parlamentarische Verwaltungskontrolle. «**Evaluation der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht. Schlussbericht zuhanden Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats**». Bern, 2005.

Guggisberg, Jürg, Aurélien Abrassart und Severin Bischof. «**Administrativhaft im Asylbereich. Mandat «Quantitative Datenanalysen». Schlussbericht zuhanden Parlamentarische Verwaltungskontrolle.**» Bern: Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS, 2017.

Rezzonico, Laura. «Les agents de détention entre contrôle et assistance». *terra cognita*, No 32 (2018), S. 108-110

Terre des hommes. «**Bestandesaufnahme zur Administrativhaft von minderjährigen MigrantInnen in der Schweiz**». Lausanne, 2018.

Zuwanderungsbeschränkungen: Praktiken, Erfahrungen und Widerstand

Ein «nccr – on the move»-Projekt Christin Achermann, Universität Neuenburg

Die Schweizer Migrationsgesetzgebung definiert Regeln und Massnahmen, die darauf abzielen, als unerwünscht erachtete Migrant*innen auszuschliessen. Wir wissen jedoch nur sehr wenig darüber, wie die verschiedenen Akteur*innen diese Regeln umsetzen. Unser Projekt untersucht vorwiegend anhand qualitativer Daten, wie dieses Ausschliessen von den involvierten Parteien (insbesondere den staatlichen Akteuren und den Migrant*innen) praktiziert bzw. erfahren und infrage gestellt wird. Das Projekt untersucht zwei Bereiche von Ausschlusspraktiken und -erfahrungen: Grenzkontrollen und Ausschaffungshaft.

Kontakt für kurz und bündig #12: Christin Achermann, Professorin und Projektleiterin nccr – on the move, Universität Neuenburg, christin.achermann@unine.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst vierzehn Forschungsprojekte an zehn Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Aldina Camenisch, Verantwortliche Wissenstransfer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch**

**Universität Neuenburg,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Schweiz**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Christin Achermann,
Anne-Laure Bertrand, Jonathan Miaz,
Laura Rezzonico

Administrative Detention
of Foreign Nationals in Figures

in a nutshell #12, January 2019

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

The enforcement of administrative detention of foreign nationals varies widely between cantons.

—
The average duration of detention is 22 days. Half of all detentions are for less than 10 days, but there are also cases of detention for long periods (between 9 and 18 months).

—
81% of detentions end with the person's deportation. The proportion of detainees leaving the country is lower for detentions lasting more than 30 days.

—
Most of the detainees are young men originating from Africa or the western Balkans. Two-thirds of detainees have applied for asylum in Switzerland.

What is meant by...

... administrative detention of foreign nationals

Administrative – no to be confounded with penal – detention was introduced in 1994, as a coercive measure available to cantons for the purpose of carrying out the deportation of foreign nationals or of determining their identity. Swiss law foresees different types of administrative detention: temporary detention (Art. 73 Federal Act on Foreign Nationals and Integration FNIA), detention in preparation for departure (Art. 75), detention pending deportation (Art. 76), detention under the Dublin procedure (Art. 76a), coercive detention (Art. 78). The maximum term of detention is 18 months for adults and 15 months for minors, who may be detained as from 15 years of age.

... Dublin system

This is the European system setting down the criteria for determining which state is responsible for processing an asylum application. A specific type of detention (Art. 76a FNIA) for the person's transfer to the responsible state was introduced in Switzerland on July 1, 2015.

For carrying out the removal of a foreign national, cantons may enforce administrative detention where this respects the principle of proportionality, and no other less coercive measure is available. The detention of asylum seekers whose application has been denied or under the Dublin procedure, and of persons residing irregularly in Switzerland, should therefore be applied as a last resort, and for the shortest possible time. But what is the situation in practice?

In the period studied (between January 1, 2011, and September 30, 2017), 39,695 detention orders were recorded for 32,731 individuals placed in administrative detention on one or more occasion. This corresponds to an average of 5,823 detention orders per year.

Hidden behind these overall figures is a wide array of diverging cantonal practices in terms of frequency of enforcement of detention, the average duration of detention, the proportion of deported detainees, the type of detention used and the profile of the detainees.

Detention to Facilitate Deportation

The overwhelming majority (79%) of detention orders falls into the category of detention pending deportation (Art. 76 Federal Act on Foreign Nationals), which allows the deprivation of liberty in particular to prevent the persons from evading their deportation. There has however been a decline in this proportion (from 89% to 55%) since the introduction on July 1, 2015, of detention under the Dublin procedure (Art. 76a), which is

now counted separately. Since that date, detainees under the Dublin procedure have represented 31% of detentions.

Over the whole of the period studied, temporary detention (Art. 73, maximum three days) for the person's identification or for service of a decision was ordered in 9% of cases. The other types of detention were used only very rarely: detention in preparation for departure (Art. 75) was ordered in less than 3% of cases. Coercive detention (Art. 78) accounts for 0.5% of detentions.

A total of 81% of detention orders ended with the execution of the deportation order. This proportion is lower for detainees seeking asylum (77%) than for other detainees (88%). It also varies according to the type of detention (89% for Art. 76 and 76a procedures, 40% for Art. 75, 20% for Art. 78, 12% for Art. 73), and the duration of detention. The proportion of departures is 93% following detention for between five and thirty days, but progressively decreases to 39% for detainees held for between 9 and 18 months (Graph 1).

Graph 1: Deportation according to the duration of detention (January 1, 2011–September 30, 2017)

Data Source: Swiss State Secretariat for Migration

Most Detainees are Male Asylum Seekers

An overwhelming majority (92%) of detainees held on one or more occasion between 2011 and 2017 were men. The proportion of detentions of women varies according to canton: from 12% in Solothurn and 11% in Bern and Zurich, to 2% in Geneva, Aargau and Ticino, and less than 1% in Vaud.

—
“Two thirds of the detainees have applied for asylum in Switzerland at some point during their migration process.”
 —

Two thirds (65%) of the detainees had applied for asylum at some point during their migration process. Of these detainees, 86% had received a DAWES (dismissal without entering into the substance of the case), including Dublin, and 14% had received a negative decision. Since 2011 there has however been an increase in the number of detainees who have never submitted an asylum application (37% of cases in 2017 as compared with 28% in 2011). The proportion of detainees who have been through the asylum procedure is lower for women (42%) than for men (67%). There are also major differences between cantons related to the number of persons in administrative detention having claimed asylum: Geneva had the lowest proportion, at 38% of detainees who have applied for asylum, followed by Zurich at 53%. At the other end of the spectrum were the cantons of Basel Land and Ticino, at 98% in each case.

In terms of country of origin, detainees were mainly from Nigeria (13%), North African countries (Tunisia 7%, Algeria 4%, Morocco 4%) or the western Balkans (Albania 10%, Kosovo 6%, Serbia 5%). The remaining 52% came from 144 other countries, including members of the European Union, particularly Romania (Graph 2).

An Average of Twenty-Two Days Spent in Detention

The average duration of administration detention during the period studied was 22 days, with little variation from year to year. Hidden behind this average are a wide variety of situations, however, with 52% of detentions lasting less than ten days, 32% for between 11 days and one month, and the remaining 16% for more than one month (Graph 1).

—
“The average duration of administration detention is 22 days, but hidden behind this average are a wide variety of situations.”
 —

Women generally remain for a shorter time in detention than men (average of 12 days for women, as against 22 days for men). Asylum-related detainees tend to be held for longer periods (average of 27 days) than those who have never applied for asylum (average of 11 days). Detention for more than three months mainly refers to persons involved in the asylum process (86%).

Some 13% of the detainees had been held more than once, either after being deported on the first occasion, or after being released from detention in Switzerland.

Minors in Detention

The average age of detainees is 29 years. Between 2011 and 2017, detention was ordered on an average of 275 occasions per year for minors of between 15 and 18 years of age, i.e. almost 5% of the total number of detainees. Of these cases, 90% were asylum-related. Since the introduction of detention under the Dublin procedure, 60% of detentions of minors have been on this basis. The overwhelming majority of these detainees were boys (95%). The nationalities featuring most frequently were Afghanistan (14%), Nigeria (11%) and Guinea (11%).

The duration of detention for young people between 15 and 18 years of age was slightly higher than for adults (average of 24 as compared with 22 days). The detention of a minor was slightly less likely to end in a deportation than that of an adult (75% as compared with 81%). Notably, all cantons detained minors during the period studied, at relatively consistent percentages from year to year.

It should also be noted that during the period under study 308 cases of detention of children below the minimum authorized age of 15 years were registered. While more than half of these children were detained for just one day, the average duration of these detentions is 10 days. Almost all of these cases (97%) are asylum-related, and since July 1, 2015, 71% of such detentions refer to children

Graph 2 : Administrative detention by nationality (individuals detained on one or more occasion during the period from January 1, 2011 – September 30, 2017)

This analysis is based on data from the centralized migration information system ZEMIS of the Swiss State Secretariat for Migration. The scope includes all detention orders recorded by the cantons for the period from January 1, 2011, to September 30, 2017. It should be noted that according to a study by Guggisberg, Abrassart and Bischof, the entry of detention orders in ZEMIS may not be carried out in an entirely systematic manner. In this document, we make a distinction between the individual level (persons detained on one or more occasion during the period studied) and the administrative level (detention orders or placement of persons in detention). Since a given detention episode (understood as the time interval between entering and leaving detention) may be made up of several detention orders, we have merged consecutive orders in the calculation of the detention duration.

Data Source: Swiss State Secretariat for Migration

who were the subject of a Dublin decision. These findings highlight a real problem, also addressed in a [report recently published by Terre des Hommes](#), which needs to be investigated in depth.

—
“The major differences observed at cantonal level trigger reflections on the possible shortcomings of federalism: could differences in how administrative detention is enforced give rise to unequal treatment?”
—

A Primary Coercive Measure, but One Used in a Variety of Ways

Our quantitative analyses show that use of the administrative detention for foreign nationals plays an important role in the Swiss migration control system. While certain patterns of similarity can be discerned in the profiles of the detainees, it is important to note the wide diversity of individual situations and experiences hidden behind these numbers. The major differences we have found between cantons trigger reflections on the possible shortcomings of federalism: could differences in how administrative detention is enforced by the cantons give rise to unequal treatment? Given that this is a coercive measure based on depriving individuals of their liberty, we believe it is important to pursue this line of inquiry.

Further Reading

Contrôle parlementaire de l'administration. [“Evaluation des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Rapport final du Contrôle parlementaire de l'administration à l'attention de la Commission de gestion du Conseil national”](#). Berne, 2005.

Guggisberg, Jürg, Aurélien Abrassart und Severin Bischof. [“Administrativhaft im Asylbereich. Mandat “Quantitative Datenanalysen”. Schlussbericht zuhanden Parlamentarische Verwaltungskontrolle”](#). Bern: Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS, 2017.

Rezzonico, Laura. [“Les agents de détention entre contrôle et assistance”](#). terra cognita, No 32 (2018), p. 108-110.

Terre des hommes. [“État des lieux sur la détention administrative des mineur-e-s migrant-e-s en Suisse”](#). Lausanne, 2018.

Restricting Immigration: Practices, Experiences and Resistance

**A project of the «nccr – on the move»
Christin Achermann, University of Neuchâtel**

Swiss migration law defines rules and measures aiming at excluding 'unwanted' migrants. However, we know very little about the ways in which different actors put these rules into practice. Our project investigates – mainly through qualitative data – how the exclusion of migrants who are trying to enter or have been requested to leave the Swiss territory is practiced, experienced and contested by the people involved, in particular state agents and migrants. Two fields of exclusion practices and experiences are at the center of this project: border control and immigration detention.

Contact for in a nutshell #12: Christin Achermann, Professor and Project Leader nccr – on the move, University of Neuchâtel, christin.achermann@unine.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies and aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises fourteen research projects at ten universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Aldina Camenisch, Knowledge Transfer Officer, aldina.camenisch@nccr-onthefmove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Christin Achermann,
Anne-Laure Bertrand, Jonathan Miaz,
Laura Rezzonico

La détention administrative de
personnes étrangères en chiffres

en bref #12, Janvier 2019

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

L'utilisation de la détention administrative des personnes étrangères varie fortement selon les cantons.

La durée moyenne des détentions est de 22 jours. La moitié d'entre elles durent moins de 10 jours, mais des détentions longues (entre 9 et 18 mois) existent aussi.

81% de toutes les détentions se concluent par l'exécution du renvoi. Au-delà d'une durée de 30 jours, la proportion de départ est plus faible.

Les personnes détenues sont majoritairement de jeunes hommes originaires d'Afrique ou des Balkans de l'Ouest. Deux tiers ont demandé l'asile en Suisse.

Ce que nous entendons par ...

... détention administrative d'étrangères et d'étrangers

La détention administrative est une mesure de contrainte à disposition des cantons pour assurer l'exécution d'un renvoi ou pour déterminer l'identité d'une personne étrangère. Elle ne doit pas être confondue avec la détention pénale. Introduite en 1994, elle peut être de différents types : *détention* (art. 73 LEI), *détention en phase préparatoire* (art. 75), *détention en vue du renvoi* (art. 76), *détention dans le cadre de la procédure Dublin* (art. 76a), *détention pour insoumission* (art. 78). La durée maximale d'une détention est de 18 mois pour les adultes et de 15 mois pour les mineur·e·s, qui peuvent être détenu·e·s à partir de l'âge de 15 ans.

... système de Dublin

Ce système européen établit les critères permettant de déterminer quel Etat est responsable du traitement d'une demande d'asile. Un type spécifique de détention (art. 76a LEI) visant le transfert de la personne vers le pays responsable a été introduit en Suisse le 1^{er} juillet 2015.

En vue d'assurer l'exécution du renvoi d'une personne étrangère, les cantons peuvent utiliser la détention administrative lorsqu'elle est jugée proportionnelle et qu'une autre mesure moins coercitive ne peut être appliquée. La détention des requérant·e·s d'asile débouté·e·s ou en procédure Dublin ainsi que des personnes en situation de séjour irrégulier devrait donc être utilisée en dernier ressort et être aussi brève que possible. Mais qu'en est-il en pratique ?

Dans la période étudiée (entre le 1^{er} janvier 2011 et le 30 septembre 2017), 39695 ordres de détention ont été enregistrés pour 32731 personnes qui se sont retrouvées au moins une fois en détention administrative. Cela correspond à une moyenne de 5823 ordres de détention par an.

Ces chiffres globaux cachent une grande diversité de pratiques parmi les cantons, qu'il s'agisse de la fréquence du recours à la détention, de la durée moyenne, du taux de retour, du type de détention utilisé ou du profil des personnes détenues.

Des détentions pour assurer les renvois

La grande majorité (79 %) des ordres de détention concernent la *détention en vue du renvoi* (art. 76 LEI), qui permet de priver des personnes de leur liberté notamment pour éviter qu'elles ne se soustraient à leur renvoi. Cette proportion a pourtant baissé (de 89 % à 55 %) depuis le 1^{er} juillet 2015 avec l'introduction de la *détention Dublin* (art. 76a) qui est dorénavant comptée séparément. Les personnes détenues dans le cadre d'une

procédure Dublin représentent depuis cette date 31 % des détentions.

Sur l'ensemble de la période étudiée, la *détention* (art. 73, max. 3 jours) à des fins d'identification ou de notification d'une décision a été ordonnée dans 9 % des cas. Les autres types de détention sont très peu utilisés : la *détention en phase préparatoire* (art. 75) a été ordonnée dans moins de 3 % des cas. La *détention pour insoumission* (art. 78) concerne 0,5 % des détentions.

81 % des ordres de détentions se sont conclus avec une exécution du renvoi. Ce taux est moins important pour les personnes relevant du domaine de l'asile (77 %) que pour les autres (88 %). En outre, il varie selon les types de détention (89 % pour les art. 76 et 76a, 40 % pour l'art. 75, 20 % pour l'art. 78, 12 % pour l'art. 73) et selon la durée de la détention. En effet, si le taux de départ est de 93% après une durée de détention comprise entre 5 et 30 jours, il diminue progressivement jusqu'à atteindre 39 % pour les personnes détenues entre 9 et 18 mois (Graphique 1).

Graphique 1 : Exécution du renvoi selon la durée de la détention (01.01.2011-30.09.2017)

Source des données : Secrétariat d'Etat aux Migrations

Une majorité d'hommes du domaine de l'asile

La grande majorité (92 %) des personnes qui ont été détenues au moins une fois entre 2011 et 2017 est composée d'hommes. La proportion de mises en détention de femmes varie entre les cantons : de 12 % à Soleure ou 11 % à Berne et à Zurich, à 2 % à Genève, en Argovie ou au Tessin, et moins de 1 % dans le canton de Vaud.

« Deux tiers des personnes détenues ont demandé l'asile en Suisse à un certain moment de leur parcours. »

Les deux tiers (65 %) des personnes détenues ont demandé l'asile à un certain moment de leur parcours. Parmi celles-ci, 86 % ont reçu une décision de non-entrée en matière, y compris Dublin, et 14 % une décision négative. Depuis 2011, on remarque une tendance à l'augmentation du nombre des personnes détenues n'ayant jamais déposé une demande d'asile (37 % des cas en 2017 contre 28 % en 2011). Les femmes détenues sont proportionnellement moins passées par la procédure d'asile (42 %) que les hommes (67 %). En outre, on constate des différences importantes entre les cantons s'agissant des détentions administratives de personnes du domaine de l'asile : Genève présente le taux le plus bas avec 38 % des détenu-e-s ayant demandé l'asile, Zurich arrive ensuite avec 53 %. À l'opposé, les cantons de Bâle-Campagne et du Tessin affichent des taux de 98 %.

Les personnes détenues sont originaires principalement du Nigéria (13 %), des pays d'Afrique du Nord (Tunisie 7 %, Algérie 4 %, Maroc 4 %) ou des Balkans de l'Ouest (Albanie 10 %, Kosovo 6 %, Serbie 5 %). Les 52 % restants proviennent de 144 autres pays, y compris des membres de l'Union européenne et en particulier de la Roumanie (Graphique 2).

Une moyenne de 22 jours en détention

La durée moyenne d'une détention administrative dans la période étudiée est de 22 jours avec peu de variations entre les années. Néanmoins, cette moyenne cache une grande variété de situations. En effet, 52 % des détentions durent moins de 10 jours, 32 % des détentions ont une durée comprise entre 11 jours et un mois, et les 16 % restants sont de plus d'un mois (voir Graphique 1).

« La durée moyenne d'une détention administrative est de 22 jours, mais cette moyenne cache une grande variété de situations. »

Les femmes restent généralement moins de temps en détention que les hommes (moyenne de 12 jours pour les femmes, contre 22 jours pour les hommes). Les personnes relevant du domaine de l'asile ont tendance à être détenues pour des périodes plus longues (27 jours en moyenne) que celles qui n'ont jamais demandé l'asile (11 jours en moyenne). Les détentions d'une durée supérieure à trois mois concernent majoritairement des personnes relevant du domaine de l'asile (86 %).

A noter que le 13 % des personnes ont été détenues à plusieurs reprises, soit après avoir été renvoyées une première fois, soit après avoir été libérées en Suisse.

Des mineur-e-s en détention

L'âge moyen des personnes détenues est de 29 ans. Entre 2011 et 2017, la détention a été ordonnée 275 fois en moyenne annuelle pour des mineur-e-s âgé-e-s de 15 à 18 ans, soit près de 5 % de l'ensemble des détentions. 90 % des cas sont liés au domaine de l'asile. Depuis l'introduction de la détention Dublin, 60 % des détentions de mineur-e-s ont été effectuées à ce titre. La grande majorité de ces détentions concerne des garçons (95 %). Les nationalités les plus représentées sont l'Afghanistan (14 %), le Nigéria (11 %) et la Guinée (11 %).

La durée de détention des jeunes entre 15 et 18 ans est un peu plus élevée que celle des adultes (24 contre 22 jours en moyenne). La détention d'une personne mineure se conclut légèrement moins fréquemment par un renvoi (75 %) que pour les adultes (81 %). À noter que tous les cantons ont détenu des mineur-e-s dans la période étudiée et que leur proportion reste assez stable au fil des années.

En outre, 308 cas de détention d'enfants en dessous de l'âge minimum autorisé de 15 ans ont été recensés pour la période observée. Alors que plus de la moitié de ces enfants ont été détenus durant un jour, la durée moyenne de ces détentions est de 10 jours. La quasi-totalité (97 %) relève du domaine de l'asile, et depuis le 1er juillet 2015, 71 % des détentions visant des enfants concernent des

Graphique 2: Détention administrative par nationalité (individus détenus au moins une fois sur la période 01.01.2011-30.09.2017)

Source des données : Secrétariat d'Etat aux Migrations

La présente analyse se base sur des informations issues de la base de données du système d'information central sur la migration (SYMIC) du Secrétariat d'Etat aux Migrations. Elles concernent toutes les mises en détention enregistrées par les cantons pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2017. A noter que, selon une étude de Guggisberg, Abrassart et Bischof, la saisie des ordres de détention dans SYMIC ne semble pas être entièrement systématique. Dans ce document, nous distinguons entre le niveau individuel (personnes détenues au moins une fois dans la période étudiée) et le niveau administratif (ordres de détention ou mises en détention). Étant donné qu'une même détention – comprise comme l'intervalle de temps allant de l'entrée à la sortie de détention – peut être composée de plusieurs ordres de détention, nous avons fusionné les ordres consécutifs dans le calcul de la durée de détention.

personnes ayant fait l'objet d'une décision Dublin. Ces informations mettent en lumière une réalité problématique qui est abordée aussi par **un rapport de Terre des Hommes** récemment publié et qui appelle à être étudiée de manière approfondie.

—
« Les importantes différences cantonales amènent à s'interroger sur les limites du fédéralisme : l'usage différencié de la détention administrative pourrait-il être à la source d'inégalités de traitement ? »
—

Une mesure de contrainte majeure, mais utilisée de manière diversifiée

Nos analyses quantitatives montrent que l'utilisation de la détention administrative en droit des étrangères et des étrangers occupe une place importante dans le système de contrôle migratoire suisse. Bien que l'on constate certaines similitudes dans les profils des personnes détenues, il est important de retenir la grande diversité des situations et expériences individuelles qui se cache derrière ces chiffres. Par ailleurs, les importantes différences cantonales que nous avons relevées amènent à s'interroger sur les limites du fédéralisme : l'usage différencié de la détention administrative par les cantons pourrait-il être à la source d'inégalités de traitement ? Parlant d'une mesure de contrainte basée sur la privation de liberté d'individus, la poursuite de cette réflexion nous semble importante.

Lectures complémentaires

Contrôle parlementaire de l'administration. « **Evaluation des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Rapport final du Contrôle parlementaire de l'administration à l'attention de la Commission de gestion du Conseil national** ». Berne, 2005.

Guggisberg, Jürg, Aurélien Abrassart und Severin Bischof. « **Administrativhaft im Asylbereich. Mandat « Quantitative Datenanalysen »** ». Schlussbericht zuhanden Parlamentarische Verwaltungskontrolle ». Bern: Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS, 2017.

Rezzonico, Laura. « Les agents de détention entre contrôle et assistance ». terra cognita, No 32 (2018), p. 108-110.

Terre des hommes. « **État des lieux sur la détention administrative des mineur-e-s migrant-e-s en Suisse** ». Lausanne, 2018.

Restrictions à l'immigration : pratiques, expériences et résistance

Projet du « nccr – on the move »
Christin Achermann, Université de Neuchâtel

Le droit suisse des migrations définit des règles et des mesures visant à exclure les migrant-e-s « indésirables ». L'application de ces règles reste toutefois méconnue. Notre projet s'interroge, avant tout par le biais de données qualitatives, sur la manière dont l'exclusion des migrant-e-s voulant entrer en Suisse ou étant appelé-e-s à quitter le territoire est pratiquée, vécue et contestée par les personnes impliquées, en particulier les agents de l'État et les migrant-e-s. Deux domaines d'exclusion sont au cœur du projet : le contrôle aux frontières et la détention administrative.

Contact pour en bref #12 : Christin Achermann, professeure et cheffe de projet « nccr – on the move », Université de Neuchâtel, christin.achermann@unine.ch

Le « nccr – on the move » est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut quatorze projets de recherche de dix universités suisses, soit les Universités de Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et leurs arguments.

Contact pour la série : Aldina Camenisch, responsable du transfert de connaissances, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch